

YANGI ASR

НОВЫЙ ВЕК - НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
NEW CENTURY - SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

ILMIY-METODIK JURNALI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17150335>

M.B.Axmedov

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat
pedagogika universiteti dotsenti*

M.Abdullayeva, S.QOSIMOVA, M.HOSHIMOVA

Yangi asr universiteti talabalari

QADIMGI SHARQ XALQLARINING YOSH AVLODGA HUNAR O‘RGATISHNING METODIK ASOSLARI

Annotatsiya

Maqolada Sharq xalqlarining yosh avlodga amaliy san’atni o‘rgatishlaridagi an’analar, ularga ta’lim-tarbiya berish, kelajak hayotga tayyorlash, ijodiy faoliyatga, odob-axloqli bo‘lishga, ilm olishga, foydali yumushlar bilan shug‘ullanishga yo‘llash ishlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: *tosh, jez, suyak, dasta, g‘ildirak, omoch, nayza, egar, manjanaq, narvon, dekcha, ustun, to‘sin, eshik, panjara, darvoza, kursi, tokcha, arava, taxtiravon, pandnoma, xontaxta, lauh, dizayn, ekobana, ganch, yog‘och, metall, zaxira.*

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF TEACHING CRAFTS TO THE YOUNGER GENERATION IN ANCIENT EASTERN SOCIETIES

Annotation

The article discusses the traditions of the Eastern peoples in teaching the younger generation about applied arts, their upbringing, preparation for a future life, orientation towards creative activity, politeness, knowledge acquisition, and useful work.

Keywords: *stone, brass, bone, handle, wheel, plow, spear, saddle, manjanak, stairs, rack, column, beam, door, fence, gate, chair, shelf, cart, throne, moralizing, khantakhta, laukh, design, ecobana, gypsum, wood, metal, reserve.*

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ РЕМЕСЛАМ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ В ДРЕВНИХ ВОСТОЧНЫХ ОБЩЕСТВАХ

Аннотация

В статье рассматриваются традиции восточных народов в обучении молодого поколения прикладному искусству, его воспитанию, подготовке к будущей жизни, ориентации на творческую деятельность, на вежливость, на получение знаний, на занятие полезным трудом.

Ключевые слова: *камень, латунь, кость, ручка, колесо, плуг, копье, седло, манджанак,*

KIRISH

Yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish, ularni kelajak hayotga tayyorlash, ijodiy faoliyatga, odob-axloqli bo'lishga, ilm olishga, foydali yumushlar bilan shug'ullanishga yo'llash ishlari Sharq xalqlarining qon-qoniga singib ketgan noyob amallardandir. Ta'lim-tarbiya ishlarining qonun bilan himoyalaniishi, barcha tashkiliy, rahbarlik va ta'minot ishlarining davlat tasarrufida bo'lishi, davlatning, xalqning o'z kelajagi uchun jiddiy qayg'urishidan dalolat beradi.

Sharq xalqlarining uzoq tarixida, hatto odamzod paydo bo'lishining boshlang'ich davrlarida, masalan, ibtidoiy jamoa tuzumida, quldorlik jamiyati tuzumida ham yosh bolalarning, kelajak avlodning tarbiyasiga e'tibor berib kelingan. Ibtidoiy jamoa tuzumida dastlab yog'ochlardan ayrilar, o'tkir uchli nayzalar yasash va ular bilan ov qilish o'rgatilgan bo'lsa, keyinchalik yog'ochlardan turli tosh, jez, suyak kabilarga dastalar o'rnatish, ular bilan mehnat qilish, ov qilish, turli xil moslamalar yasash o'rgatilgan.

Quldorlik tuzumiga kelib, yog'och asboblari, dastalar, moslamalar yasash takomillashdi, o'ziga xos sifat, jilo beradigan qilib, qo'llanilish maqsadiga qarab, o'z vazifasini aniq bajara oladigan qilib yasaldi va bu ishlar farzandlarga, shogirdlarga o'rgatib borildi. Yog'ochdan uy-ro'zg'or buyumlari: chelaklar, kosalar, laganlar, tog'oralar, bochkalar, suvdonlar, qoshiqlar, turli asboblari uchun dastalar, g'ildiraklar, omoch qismlari; harbiy maqsadlar uchun ashyolar: nayzalar va o'qlar dastalari, egarlar, devorlarni buzish moslamalari, manjanaqlar, narvonlar, ko'priklar, dekchalar, safar anjomlari; qurilish maqsadlari uchun ashyolar: ustunlar, to'sinlar, eshiklar, panjaralar, darvozalar, kursilar, tokchalar, aravalar, taxtiravonlar va boshqa yuzlab nomdagi moslamalar tayyorlangan, hayotda samarali foydalanilgan. Albatta, ushbu yog'och jihozlarni tayyorlash, yasash va foydalanish davrida yosh o'smir bolalar bevosita yoki bilvosita ishtirok etganlar, bu yo'l bilan ularning shu sohadagi bilimlari takomillashtirib borilgan.

Feodal tuzumi davriga kelib, buyuk davlatchilik siyosatlarini baravar rivojlantirildi, barcha sohalardagi asbob-uskunalar, jihozlar ishlab chiqarish juda keng miqyosda taraqqiy etdi, hatto, nafis san'at darajasiga yetdi. Endi buyumlar va jihozlarning faqat ish bajarishga chidamliligigagina emas, balki nafis, go'zal, chiroyli, bezakli qilib tayyorlanishiga ham jiddiy e'tibor berildi. Turli davrlarda har xil buyumlarning tayyorlanishi, taraqqiyoti, rivojlanishi turli xil arxeologik qazishmalar paytida topilgan ashyolar, shuningdek, ular bilan bog'liq tavsiflar og'zaki va yozma manbalarda bizgacha yetib kelgan [2, -310-311 b].

Yoshlarni mehnat qilishga, turli hunarlarni egallashga da'vat qiluvchi fikrlar yozma va og'zaki manbalarda juda ko'p. Sharqning buyuk mutafakkirlarining qimmatbaho asarlarida bu masalaga juda katta e'tibor berilgan. Pandnomalar, nasihatlar, o'gitlar, hunarlar risolalari, tarixiy asarlardagi tavsiflar, nasriy va nazmiy bayonlarda, g'azallarda, ta'limotlarda o'z aksini topgan.

Yoshlarga odob-axloq qoidalarini o'rgatish, ularni ilm-fan sirlarini egallashga jalb etish, savob ishlarni bajarishga yo'naltirish, ijod bilan shug'ullanishga da'vat etishga juda ko'p allomalar o'z asarlarida e'tibor berdilar. Ahmad Yugnakiy (XII-asr), Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy (810-870), Abu Iso Muhammad at-Termiziy (824-892), Abu Nasr Forobiy (873-950), Abu Ali ibn Sino (980-1037), Abu Rayhon Beruniy (973-

1048), Abu Abdulloh Ja'far Rudakiy (860-941), Nosir Xisrav (1004-1088), Yusuf Xos Hojib (XI-asr), Maxmud Koshg'ariy (XI-asr), Ahmad Yassaviy (1103-1166), Bahouddin Naqshband (1318-1389), Mirzo Ulug'bek (1394-1449), Abdurahmon Jomiy (1414-1492), Alisher Navoiy (1441-1501) kabi ko'plab jahon madaniyatining, ma'naviyatining yetakchi allomalari sifatida tan olingan mutafakirlarimiz ham o'z asarlarida yoshlar ta'lim-tarbiyasiga, ularda insoniy fazilatlarining shakllanishiga, foydali mehnat qilishga, ilm-fanni o'rganishga jiddiy e'tiborlarini qaratganlar.

Movarounnahrning ulug' mutafakirlaridan Abu Nasr Forobiy o'z umri davomida ilm-fanning turli sohalariga bag'ishlangan 160 dan ziyod asarlar bitgan. Ular orasida "Nufuzli shahar aholisining mosligi", "Baxt-saodatga erishuv yo'llari haqida risola" (Risola fi-tanbih ala asbob as-saodat), "Fazilatli xulqlar" (As-siyrat al-fozila) nomli ta'lim-tarbiyaga oid asarlari inson fazilatlarini, ta'lim-tarbiya borasidagi noyob durdonalar hisoblanadi.

Tasviriy san'at o'ziga bir necha tarmoqlarni qamrab olgan yirik qismlardan: haykaltaroshlik, rangtasvir, grafika, ekobana, amaliy san'at turlari, mo'jaz miniyura san'ati, gravyura, foto san'ati, dizayn kabi ko'plab qismlardan iborat. Tasvirlash san'atining ba'zi turlari paydo bo'lishi (rangtasvir, musavvirlik, miniatyura, haykaltaroshlik va boshqalar) qadimiy o'tmishga borib taqalsa, ba'zilar esa (dizayn, foto san'ati, ekobana) keyingi 100 yillikda paydo bo'lganligini ko'ramiz [5, -10 b].

Tasviriy va amaliy san'atning ajralmas qismlaridan hisoblangan o'ymakorlik san'ati turli materiallarga, tasvirlarni o'yib yoki bo'rttirib tasvirlash tarzida namoyon bo'ladi. 200 dan ziyod turli tarmoqlarga bo'linadigan amaliy san'at ham tarix silsilalarida taraqqiy etdi, takomillashdi, rivojlandi.

"O'ymakorlik – o'yib naqsh solish kasbi; xalq amaliy san'atining eng qadimiy va keng tarqalgan turlaridan (ganch, yog'och, metall, suyak, tosh va b. o'ymakorligi) naqsh yoki biror tasvirni yog'och, ganch, metall, tosh, suyak va boshqalarni o'yib, tirnab, chizib, bo'rttirib, teshib ishlanadi. O'ymakorlik namunalari bino qismlarini, uy-ro'zg'or buyumlarini bezashda, haykalchalar yaratishda keng qo'llaniladi" [3, -43 b]. Chunki hozirgi paytda respublikamizda amaliyotga joriy etilayotgan ta'lim-tarbiya tizimida, jumladan, ushbu tizimning umumta'lim bosqichida bevosita yog'och o'ymakorligidan doimiy ravishdagi o'quv mashg'ulotlari olib borilmaydi. Amaliy san'at ta'limining ko'plab turlari kabi yog'och o'ymakorligi ham o'quvchilarning sinfdan va maktabdan tashqari o'quv faoliyatida, mustaqil o'rganishlarida amalga oshirilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ta'lim tizimida, xususan, umumta'lim maktablarida o'quvchilarning amaliy san'at sirlarini o'rganishlarida sinfdan va maktabdan tashqari ishlarni tashkil etishning ahamiyati kattadir. Tasviriy va amaliy san'at bo'yicha tashkil etiladigan sinfdan va maktabdan tashqari tadbirlarni o'tkazishda o'quvchilarning estetik madaniyatini shakllantirish, san'atning, go'zallikning ajoyib dunyosini o'rganishga, his qilishga bo'lgan intilishlarini, qiziqishlarini shakllantirish va tarbiyalash, o'z faoliyatini go'zal qilib tashkil etishlariga yo'naltirishni maqsad etib qo'ymoq lozim bo'ladi [4, -13 b].

To'garaklar maktab, maktabdan tashqari muassasalar pedagogik kengashi va ma'muriyati qarori bilan qo'shimcha dars soatlarini ajratish sifatida tashkil etiladi. To'garaklar mashg'ulotlarida o'quvchilarning ma'lum yo'nalishdagi qiziqish va qobiliyatlarini rivojlantirish, ijodiy faoliyatlarini faollashtirish nazarda tutiladi.

Tasviriy va amaliy san'atdan tashkil etiladigan to'garaklarning asosiy vazifasi o'quvchilarga badiiy yo'nalishda beriladigan bilimlar ko'lamini kengaytirish, amaliy

ko‘nikma va malakalarini shakllanitirish va takomillashtirish, ijodiy faoliyatini, tarbiyalanishini oshirishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abduqodirov A. Ulug‘bekning Samarqanddagi obidalari. -T.: O‘zbekiston, 1969, 21 b.
2. Axmedov M.B. To‘garaklarda yetim bolalar va ota – ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarga yog‘och o‘ymakorligini o‘rgatishning pedagogik asoslari. -T.: /“Yetim va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalar farovonligini ta’minlashning strategik modellari” Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari, 2022-yil, 11-noyabr, 305-311 b.
3. Bulatov S.S. O‘zbek xalq amaliy bezak san‘ati. -T.: Mehnat, 1991, 384 b.
4. Гапбаров А.П. Подготовка студентов педвуза к трудовому обучению на основе народных промыслов. Автореф. ... канд. пед.наук.-М.:1991, 17 с.
5. Каримов И. Взаимосвязь технического и художественного творчества учащихся 5-7 классов как средство повышения эффективности трудового обучения. Автореф. ... канд. пед. наук.-М.:1992, 16 б.